

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRF

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohanam

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohanam@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरचसन्धिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्कषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराई		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्

डा० गोविन्दसर्कार¹

विषयसारः

भारतीयवाङ्मये उपनिषदाम् अतीव महत्त्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। वेदेषु या आध्यात्मिकी विचारधारा वर्तते तस्याः चरमः विकासः उपनिषत्सु एव जातः, अतः अस्मिन् रूपे आसाम् वेदानाम् अन्तत्वात् अर्थात् सारभूत सिद्धान्तत्वात् सारभूतसिद्धान्तानां प्रतिपादकत्वात् वा इमाः 'वेदान्त' नाम्ना अपि प्रसिद्धाः सन्ति। वेदवाङ्मयविकासधारायाम् अन्तिमत्वात् अपि एताः 'वेदान्त' नाम्ना कथ्यन्ते। एतासु आध्यात्मिकविचाराणां प्राधान्यम् अस्ति। इदम् सुविदितम् अस्ति यत् भारतीयवाङ्मये मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य श्रुतिवाङ्मयस्य सर्वोच्चं मूर्धन्यं वा स्थानम् अस्ति। अद्यत्वे एषा पृथिवी पर्यावरणप्रदूषणात् क्लेशायमानाऽस्ति, तत् प्रदूषणनिवारणाय पर्यावरणसंरक्षोपायस्यज्ञानमावश्यकमतः पर्यावरणसंरक्षण-सम्बद्धनविषये यत् उपनिषद्ग्रन्थेषु दीर्घचिन्तनमस्ति, तदत्र मया प्रस्तूयते।

मुख्यशब्दाः

वैदिकसाहित्यः, उपनिषद्, पर्यावरणम्, प्रदूषणम्, जीवः, जगत्।

प्रस्तावना

उपनिषद्ग्रन्थाः भारतीय संस्कृतौ शिखरायभूता सन्ति। वैदिकसाहित्ये यथा पर्यावरणस्य चिन्तनमस्ति तथैव उपनिषद् ग्रन्थेऽपि पर्यावरणस्य चिन्तनं प्राप्यते। कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषदानुसारेण अयं ब्रह्माण्ड एकोऽश्वत्थ वृक्षोऽस्ति यस्य मूलानि उपरि शाखाः नीचैः प्रसारितानि सन्ति। जीवः जगत्, जगत्त्रियन्तापरब्रह्मश्च सर्वेऽस्मिन् अश्वत्थ वृक्षे समाश्रिताः सन्ति। यथा-

“ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥

तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वेः तदु नात्येति केचन। एत द्वेतत् ॥”

(कठोपनिषद् – २/३/१)

अर्थात् एषः ब्रह्मादिस्थावरान्तसंसारः अश्वत्थः संसारवृक्षः सनातनः प्रवाहरूपेणानादिसिद्धः। तस्मिन् संसारवृक्षस्य कारणभूते ब्रह्मणि सर्वलोकाः पृथिव्यादयस्यतुर्दशभुवनानि चराचरात्मकजनाश्च श्रिताः स्थिताः कश्चन कोऽपि पदार्थः तत् ब्रह्मनात्येति परित्यज्य न वर्तते। अस्मिन् वृक्षे जीवब्रह्मयोः स्थितिः किदृशोऽस्ति? अस्य सुन्दरं वर्णनं मुण्डकोपनिषदि, यथा-

“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥”

(मुण्डकोपनिषद् – ३/१/१)

1 Former Ph.D. Scholar, Dept. of Sanskrit, Raiganj University, West Bengal, India.

अर्थात् द्वौ सुपर्णौ पक्षिणौ सर्वदायुक्तौ सखायौ चिन्मयत्वेन समानरूपौ एवं भूतौ जीवेशौ अविशेषमेकं वृक्षतुल्यं शरीरं परिष्वक्तवन्तौ पक्षिरूपेणोक्त जीवेशयोर्मध्ये ईशाद्विज्ञो जीवः पिप्पलं सुखदुःखात्मकं कर्मफलं स्वादु यथा स्यात्तथा मुक्ते अन्यः जीवाद्विलक्षणोऽनित्यशुद्ध स्वभाव ईश्वरः अनेन कर्मफलभुञ्जानः सन् केवलं पश्यति । अस्मिन् जीवशिव विषये 'तैत्तिरीयोपनिषदि' विशेषोल्लेखो वर्तते । यथा-

“तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा पुरुषोऽन्नरसमयः ॥”
(तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मणन्दवल्ली – १/३)

अर्थात् एतस्मात् आत्मनः आकाशः शब्दगुणो भूताकाशः सम्भूतः, आकाशात् आकाशभावापन्नत्परमात्मनः वायुः । वायोः उक्तलक्षणात् अग्निः । शब्दस्पर्शरूपरसिगुणोऽग्निः सम्भूतः । अग्नेः उक्तरूपात् आपः, शब्दस्पर्शरूपरसचतुर्गुणानि जलानि सम्भूतानि । अद्भ्यः उक्तलक्षणाभ्यः पृथिवी शब्दस्पर्शरूपरसगन्धपञ्चगुणवतीभूमिः सम्भूताः । पृथिव्याः उक्तरूपाया ओषधयः फलपाकांता व्रीहियवादिभ्यः सम्भूताः । ओषधीभ्यः व्रीहियवादिभ्यः अन्नं ओदनादिरूपं सम्भूतम् । अन्नात् पुरुषः, स वै अन्नाज्जायमान पुरुषः अन्नरसविकारः । उपर्युक्तमन्त्रेषु पर्यावरणस्याधारभूतानां पञ्चमहाभूतानाम् उत्पत्तिवर्णनं विद्यते । अनेन मन्त्रेण सिद्धो भवति, यत्पुरुषस्य उत्पत्तिकारणमेव पञ्चमहाभूतानि सन्ति । यथा गोस्वामीतुलसीदासकृते 'रामचरितमानसे' -

“क्षिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥”

(रामचरितमानस, किष्किन्धाकाण्ड – चौपाई १११)

यद्यपि उपनिषद्काले पर्यावरणम् दूषितं नासीत् । तथापि तदा सर्वे ऋषयः जागरूकरासन् । कारणञ्च ऋषिमुनयः आत्मसाक्षात्कारमरण्ये वासमकुर्वन्, तत्रैवकान्त प्रशान्तवातावरणे गुरुशिष्ययोः आत्मरहस्य प्रश्नोत्तरं प्रचलतिस्म । आध्यात्मिकज्ञानार्थं शान्तैवं स्वच्छवातावरणमावश्यकमासीत् । एतादृशशान्त-वातावरणस्योल्लेख 'श्वेताश्वेतरोपनिषदि' प्राप्यते । यथा-

“समे शुचौ शर्करावन्द्हिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः ।
मनोऽनुकूले न तु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत् ॥”

(श्वेताश्वेतरोपनिषद् – २/१०)

अर्थात् समे पवित्रे सूक्ष्मप्रस्तरादि वन्द्हिवालुकादि रहिते, शब्दजलाश्रयाद्यनुकूले नेत्रपीडारहिते वायुशून्यस्थाने परमात्मनि मनः योजयेत् । अत्र पर्यावरणे भूमिसंरक्षणं कथमावश्यकम्? भूमिसंरक्षणं यदा वयं कुर्मः तदैव परमात्मनि ध्यानार्थं स्वच्छवातावरणं प्राप्स्यामः । अन्यथा कदाऽपि नैवेति सूक्ष्मसङ्केतो वर्तते । अन्यच्च अस्मिन् मन्त्रे अग्निजलवनस्पतयः विवस्यान्य प्राकृत तत्त्वेषु एकैव महाचेतना विद्यमानोऽस्ति । यथा-

“यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमविवेश ।
य ओषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥”

(श्वेताश्वेतरोपनिषद् – २/१७)

अनेन मन्त्रेण जलस्य वनस्पतेश्च महत्त्वं प्रकटं भवति, जलवनस्पत्योहानिर्नस्यात् इति अस्मान् सूच्यते, कारणञ्च सर्वेषु ईश्वरीय महाचेतना वर्तते । मुण्डकोपनिषदपि स्वीकरोति । यथा-

“अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ।
अतश्च सर्वा ओषधयोः रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥”

(मुण्डकोपनिषद् – २/१/९)

कठोपनिषदि ऋषिः शुद्धजलस्य वर्णनं कुर्वन् तस्य स्वरूपं विज्ञानसम्पन्नमुनेरन्तरात्मासदृशं वर्णितमस्ति । यथा-

“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥” (कठोपनिषद् – २/१/१५)

यथा स्वच्छं जलं स्वच्छे जले आसिक्तं शुद्धजलाभिन्नमेव भवति, न तु दुर्गो पतितजलवन्नानाऽवस्था प्राप्ति द्वारा विनश्यति । मननशीलस्य आत्माऽभेदज्ञानवतः विशुद्धे मनसि स्थित आत्मा तत्पदार्थाभिन्नो भवति ।

शुद्धजलस्य महत्त्वं प्रदर्शयन् मुनिः अत्र मनुष्याणां कृते जलं जीवनं कथयित्वा जलस्य संरक्षणम् अवश्यं कर्तव्यं कारणञ्च जलमस्माकं प्राणोऽस्ति । यथा-

“षोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चदशाहानि माशीः काममपः पिबापोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्स्यतइति ॥” (छान्दोग्योपनिषद् – ६/७/१)

हे सोम्य पुरुषः यद्येतदत्रकृतं मानसं वीर्यं प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छसि तर्हि पञ्चदशाहानि दिनानि माशीरथने मा कार्षीः । यथेच्छं अपस्तु पिब यतो उदकपानमकुर्वतस्तवप्राणोविच्छेदमापत्यते । यस्मादापमयोऽविकारः प्राणः । जीवने जलस्य महत्त्वमस्ति जलस्योपासना केनरित्याकर्तव्याऽत्र छान्दोग्योपनिषदि वर्णितमस्ति । यथा-

“सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् ॥” (छान्दोग्योपनिषद् – २/४/१)

अन्यच्च-

“इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तत्प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्प्रतीच्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीति ॥” (छान्दोग्योपनिषद् – ६/१०/१)

इमाः गङ्गाद्याः नद्यः पुरस्तात् पूर्वा दिशां प्रति स्रवन्ति । पश्चात् प्रतीचीं दिशं स्यन्दन्ते, ता नद्यः समुद्राद्भोनिधेर्जलधरैराक्षिप्ताः पुनर्वृष्टिरुपेण पतिता गङ्गादि नदीरूपिण्यः सत्यः पुनः समुद्रैकतां गच्छन्ति । ता नद्यो तत्र समुद्रे समुद्रात्मनैकतां गता न विदुरियं गङ्गाहमस्मीयं सिन्ध्वहस्मीत्येवं तथा गता अपि न विजानन्त ।

उपनिषदि वायुसंरक्षणचिन्तनम्

ब्रह्माण्डस्य अधिकतरभागे वायुरस्ति । येनविना कोऽपि प्राणिः जीवितुं न शक्नोति । चेत् जलं प्रदूषितमस्ति तर्हि प्रदूषितजलमपित्वास्वं रक्षितुं कदाचित् शक्नुमः, परन्तु प्रदूषितो वायुः श्वास-प्रश्वासद्वारा अस्माकमन्तःकरणे गच्छति, अतः सर्वेषां प्राणिनां कृते शुद्धवायोरावश्यकता अस्ति । उपनिषद्भ्ये वायोः उत्पत्तिविषये उल्लेखोऽस्ति । तैत्तिरीयोपनिषदि । यथा-

“भूरिति वै प्राणः । भुवइत्यपानः । सुवरिति व्यानः । महः इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ।... स वेद ब्रह्म । सर्वऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥” (तैत्तिरीयोपनिषद्, शिक्षावल्ली – ६/१०/१)

भूरित्याकारिका व्याहृतिः वै प्रसिद्धः प्राणः मुखनासिकाभ्यां पागमनवान् वायुः । भुवः इत्याकारिका व्याहृतिः अपानः सर्वागमनवायुः । सुव इत्याकारिका व्याहृतिः व्यानः नानाविधगतिमानवायुः । मह इत्याकारिका व्याहृतिः अन्नं त्रीहियवादिलक्षणमन्नं भुक्ते नोक्तान्नेन वाव प्रसिद्धाः सर्वे प्राणाः

प्राणापानव्यानरूपाः महीयते तर्ह्यन्ते वर्धन्ते एतत् प्रसिद्धम् लोके । जगत्प्राणस्य समज्ञतप्राणाः इमे त्वय्यव्याहृतयाः एव सन्ति । अखिलं जगत् यः सञ्चालयति तस्य परमेश्वरस्य अन्नरूपे उपासना कर्तव्या । अत्र वायोः प्रधानत्वं वर्तते । अन्यच्च अस्मिन् उपनिषदि वायुं समष्टिरूपं परब्रह्मरूपेण वर्णितवानस्ति । यथा-

“नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ।”
(तैत्तिरीयोपनिषद्, शिक्षावल्ली – १/१/१)

हे वायोः तुभ्यं नमस्करोमि । नमो ब्रह्मणे इत्यत्र सूत्रात्मकरूपेण वायोः परोक्षत्वात्सम्बोधनाभावः । नमस्ते वायो इत्यत्र प्राणवायुरूपेण वायोरपरक्षत्वात् सम्बोधनमिति ।

यद्यपि उपनिषदिकाले जनसंख्याभावात् अन्यकारणात् वायुं प्रदूषितं नासीत् । तथाऽपि ऋषिः वायोः संरक्षणं स्यात्, तस्यादरपूर्वकमुपयोगः स्यात् तदर्थं वायोः महत्त्वं प्रकटितमस्ति । वायुः केनापि प्रकारेण दूषितं न स्यात् तस्य संरक्षणार्थं सम्यक् प्रकारेण ध्यानं ददति स्म ।

वनस्पतिसंरक्षणम्

उपनिषद्ग्रन्थाः वृक्षेषु जीवनस्य सत्ता स्वीकुर्वन्ति स्म । छान्दोग्योपनिषदि यथा-

“अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूलेऽभ्याह्न्याज्जीवन्स्रवेद्यो मध्येऽभ्याह्न्याज्जीवन् स्रवेद्योग्रेऽभ्याह्न्याज्जीवन् स्रवेत्स एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥”
(छान्दोग्योपनिषद् – ६/११/१)

हे सोम्य अनेकशाखादि संयुक्तस्य वृक्षस्य यः कश्चिन् मूले परश्चादि-नाऽभ्याह्न्यात् सकृत् घातमात्रेण जीवन्नेवरसं स्रवेत् तथा यो मध्ये घातयेत् जीवन्स्रवेद्योऽग्रेऽभ्याह्न्याज्जीवन् स्रवेत्सः एव वृक्षः इदानीं जीवेनात्मनाऽनुप्रभूतो व्याप्त सन् पेपीयमानो मूलैरुदकादिकं पिबन् हर्षं प्राप्नुवन् तिष्ठति । यस्य वृक्षस्य कोऽपि अंशात् जीवो जहाति स शुष्यति, एतादृशं पर्यावरणे वनस्पतिशास्त्रस्य दीर्घचीन्तनं केवलं ऋषयः कर्तुं शक्नुवन्ति । यथा-

“अस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति ॥” (छान्दोग्योपनिषद् – ६/११/२)

अस्य वृक्षस्य एकां शाखां जीवो जहाति शाखायां प्रसृतमात्मांशमुपसंहरत्यथ, तदा सा शाखा शुष्यति, जीवकर्म क्षयात् शरीरं परित्यज्य जीवः नूतनशरीरं प्रविशति, तथैव समानधर्मी दृष्टान्तेन ऋषिः वनस्पतिं प्रति स्वादरभावं प्रकटयति ।

इतः परं बृहदारण्यकोपनिषदि तु ऋषिणा एवमुल्लिखितमस्ति यथा मनुष्येषु त्वक्रतमज्जा अस्थीनि सन्ति, तथैव वृक्षेष्वपि । वृक्षा अपि सुखदुःखानुभवं कुर्वन्ति । यथा-

“यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषोऽमृषा ।
तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥”

(बृहदारण्यकोपनिषद् – ३/९/२८)

अन्यच्च-

“त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः ।
तस्मात्तदातृणात् प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात् ॥
मांसान्यस्य शकराणि कीनाटं स्राव तस्थिरम् ।
अस्थीन्यन्तरतो दारुणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥

यदृक्षो वृक्वणोः रोहति मूलान्नवतरः पुनः ॥” (बृहदारण्यकोपनिषद् – ३/१/२८)

लोके वनस्पतिस्तथैव तत्सधर्मैव पुरुषः इत्येतत् न मृषा यथा पुरुषस्य लौमानि तत्स्थानीयानि बहिरुत्पाटिका सर्वापेक्षया बहिर्भूता नीरसा त्वक् । त्वचः सकाशादेवास्य पुरुषस्य रुधिरं निःसरति । वृक्षस्यापि त्वचः सकाशादेवोत्पटीनिर्यासः प्रस्यन्दी । एवमुक्तं साधर्म्यमनुभवेन निगमयति । यस्मात् वनस्पतेः पुरुषस्य च सर्वं समानं तस्मादाहताच्छिन्नाद् वृक्षात्वनस्पतेः रस इव निर्यास इवाऽऽतृणाद्धि सितात्पुरुषात्तदुधिरं निर्गच्छति । किञ्च अस्य पुरुषस्य मांसानि तत्स्थानीयानि वनस्पतेः शकलानि । कीनाटं नाम वृक्षस्य शकलेभ्योऽभ्यन्तरं काष्ठसंलग्नं वल्कलरूपमुच्यते । तत्स्थानीयं पुरुषस्य स्नावास्थि संलग्नो धातुविशेषस्तदुभयं स्थिरं दृढं पुरुषस्यस्नावभ्यन्तरतोऽस्थीनि भवन्ति, तत्स्थानीयानि वृक्षस्याभ्यन्तरतो काष्ठानि । मज्जाशब्देनोभयलास्थिकाष्ठगतस्नेह उच्यते । स च वृक्षपुरुषयोर्मज्जैव मज्जाया उपमा कृता नान्योविशेषः, यद्यपि वृक्षो छिन्नः पुनः पुनरपि पूर्वस्मादभिनवतरः प्रादुर्भवति ।

वर्तमानकाले वनदोहन कारणात् वनस्पतयः लुप्तप्रायाः जाताः । अरण्यानां न्यूनत्वात् प्रदूषणस्यवृद्धिर्जातः ।

उपसंहारः

यदि वयं वैदिकऋषीणां निर्देशस्य पालनं कुर्याम “शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर” तर्हि अद्य एतादृशं पर्यावरण प्रदूषणं न स्यात् । अस्माभिः प्रकृतेर्दोहनमत्यधिकरूपेण कृतम्, परन्तु प्रकृतये किमपि न दत्तम् । स्वस्थ राष्ट्र निर्माणाय ऋषिमतानुसरणमावश्यकं पुनः ऋषिवाणीषु विचारयामः ।

सन्दर्भग्रन्थसूचीः

- पाण्डेय, राजबली, हिन्दु संस्कार, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५७
 सिंह, नागशरण, अष्टादशस्मृति, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, २००५
 भट्टाचार्य, अरुणदेव, श्रीरामचरितमानस, गीताप्रेस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, २०१५
 सेन, अतुल चन्द्र, तत्त्वभूषण सीतानाथ तथा घोष महेशचन्द्र, उपनिषद्, हरफ प्रकाशनी, कलकाता, १९९८
 श्रीमद्भागवत सटीक (द्वितीय खण्ड) बँगला, गीताप्रेस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, २०१६ ।
 द्विवेदी, गिरिजाप्रसाद, मनुस्मृति, लखनऊ, सन् १९१७
 दत्त, रमेशचन्द्र, ऋग्वेद संहिता (प्रथम तथा द्वितीय खण्ड), हरफ प्रकाशनी, कलकाता, २०१६
 दत्त, रमेशचन्द्र, यजुर्वेद संहिता (शुक्ल तथा कृष्ण), हरफ प्रकाशनी, कलकाता, २०१६
 दत्त, रमेशचन्द्र, अथर्ववेद संहिता, हरफ प्रकाशनी, कलकाता, २०१६
 आचार्य, श्रीरामशर्मा, १०८ उपनिषद् (साधना खण्ड), युग निर्माण योजना, मथुरा, २००५

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com